

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4333696>

УДК 378:355

Мошкин А.А.

Мошкин Александр Александрович, преподаватель, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 630114, Россия, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2. E-mail: alecks131@gmail.com.

Особенности подготовки курсантов военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации к служебно-боевой деятельности в особых условиях

Аннотация. В статье поднимаются проблемы, связанные с недостаточностью проработанности системы подготовки курсантов военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации к служебно-боевой деятельности в особых условиях. Исследование проведено посредством анализа работ отечественных ученых по проблемам подготовки курсантов к служебно-боевой деятельности, а также рассмотрения теоретико-методологических подходов. Проанализированы различные подходы авторов к исследованию проблем профессиональной подготовки будущих офицеров. К исследованию профессиональной подготовки сил специального назначения в особых условиях выбраны следующие теоретические подходы: системный, деятельностный, компетентностный, акмеологический. В ходе изучения и анализа результатов научных исследований были выявлены теоретико-методологические основания исследований профессиональной подготовки сил специального назначения к особым условиям.

Ключевые слова: курсанты, войска национальной гвардии Российской Федерации, силы специального назначения, служебно-боевая деятельность, особые условия, профессиональная подготовка, теоретико-методологические подходы.

Moshkin A.A.

Moshkin Aleksandr Aleksandrovich, lecturer, Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I.K. Yakovlev of the National Guard of the Russian Federation. 630114, Russia, Novosibirsk, Klyuch-Kamyshensky plateau st., 6/2. E-mail: alecks131@gmail.com.

Features of training cadets of military institutions of the National Guard of the Russian Federation for service and combat activities in special conditions

Abstract. The article raises the problems associated with the inadequacy of the system of training cadets of military institutes of the National Guard troops of the Russian Federation for service and combat activities in special conditions. The study is carried out by analyzing the works of domestic scientists on the problems of training cadets for service and combat activities, as well as considering theoretical and methodological approaches. Various approaches of the authors to the study of the problems of professional training of future officers are analyzed. The following theoretical approaches have been chosen to study the professional training of special forces in special conditions: systemic, activity-based, competence-based, acmeological. In the course of studying and analyzing the results of scientific research, the theoret-

ical and methodological foundations of research on the professional training of special forces for special conditions were identified.

Key words .Cadets, National Guard Troopsof the Russian Federation, special Forces, service and combat activities, special conditions, professional training, theoretical and methodological approaches.

В настоящее время, учитывая общественно-политическую и оперативную обстановку на территории не только Российской Федерации, но и в мире; борьбу с терроризмом и проявлениями экстремизма; важность и объём выполняемых задач, на войска национальной гвардии Российской Федерации (далее – ВНГ РФ) возлагается миссия быть одним из гарантов целостности государства. Частям и подразделениям сил специального назначения (далее – ССПН) ВНГ РФ отводится при этом особая роль, так как они являются наиболее боеспособной частью ВНГ РФ и создавались с целью решения наиболее сложных, внезапных задач в особых условиях, которые требуют от личного состава постоянного проявления высокого профессионализма. Ключевое значение в решении данной задачи отводится процессу подготовки офицерских кадров, от которых требуется проявление высочайшего уровня профессионального мастерства.

К настоящему моменту накоплены определенные результаты научных исследований в области изучения вопросов профессиональной подготовки курсантов вузов. Например, теоретико-методологические основы профессиональной подготовки курсантов вузов внутренних войск министерства внутренних дел Российской Федерации (ВВ МВД России с 2016 года ВНГ РФ) нашли свое отражение в научных исследованиях (Л.Т. Бородавко, А.Т.Иваницкого, В.Я. Кикотя, А.А. Кочина, Н.Н. Силкина, В.Я. Слепова, В.И. Хальзова, А.П. Шарухина и др.), но в них не учитывалась специфика подготовки курсантов к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения ВВ МВД России.

Теоретико-методологические основы профессиональной подготовки курсантов

к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения в вузах ВВ МВД России рассматривались в научных исследованиях А.Н. Ширяева, В.А. Юматова и др.

Вместе с тем, в проведенных научных исследованиях не нашла отражения специфика подготовки курсантов к служебно-боевой деятельности в подразделениях ССПН ВНГ РФ в особых условиях.

В связи с этим целью нашего исследования является выявление теоретико-методологических оснований исследования профессиональной подготовки ССПН к особым условиям. Для этого нам важно было определить содержание понятия «профессиональная подготовка сил специального назначения», а также обозначить основные теоретические и методологические подходы к решению проблемы профессиональной подготовки курсантов к служебно-боевой деятельности в особых условиях.

Прежде чем перейти к рассмотрению данной проблемы, мы должны определиться с понятийным аппаратом, в частности, что мы будем понимать под особыми условиями.

Особые условия – это специфическая боевая активность в особо экстремальных условиях (в северных районах и зимой, в лесисто-болотистой местности, в пустынных и горных районах), действия в которых является прерогативой специально оснащённых и подготовленных подразделений.

Из разновидностей особых условий ярко выделяются горные районы, которые являются самым сложным и опасным местом боевых действий, так как не дают возможности использовать всего многообразия технических благ и для успешного выполнения задач затрачивается го-

раздо больше времени, чтобы подгото- вить силы и средства.

Стратегическая и военная ценность горных районов заключается в том, что они являются естественными границами между государствами и культурно- географическими регионами планеты. Вследствие этого, начиная с древнейших времён и заканчивая современностью, горные районы служили ареной, где раз- ворачивались войны и геополитические конфликты самых разных видов, включая поход Суворова, боевые действия во вре- мя ВОВ на Кавказе, Афганскую войну, контртеррористические операции на Се- верном Кавказе, а на сегодняшний день активные боевые действия ведутся в гор- ных районах Сирийской Арабской Рес- публики. И только профессионально под-

готовленный личный состав может ус- пешно выполнять поставленные задачи в данных особых условиях.

В научных исследованиях разных ав- торов освещались как историко- педагогические, так и многие другие проблемы профессионального обучения и воспитания будущих военных офицеров, которые остаются актуальными в на- стоящее время.

Важность историко-педагогического анализа организации военной подготовки в вузах подтверждено многими исследо- ваниями. Например, работа И.В. Симо- ненко, который выделил три этапа разви- тия военно-профессиональной подготов- ки офицерских кадров в военно-учебных заведениях (Рис. 1.) [17].

Рис. 1. Историко-педагогический анализ организации военной подготовки в вузах

На следующем этапе проанализиру- ем, какие теоретические и методологиче- ские подходы легли в основу изучения понятия «профессиональная подготовка сил специального назначения».

Савченко Б.Н. военно-профессио- нальную подготовку рассматривает как

процесс формирования профессиональ- ных компетенций, военно-профессио- нальной культуры будущих офицеров, готовности к выполнению профессиональ- ных функций, поставленных задач [16].

Вызывает интерес научный подход Ф. А. Минуллина в его исследовании, из

результатов которого следует, что педагогическая составляющая военно-профессиональной подготовки может быть действенным средством её повышения, если психолого-педагогические знания, умения, навыки будут ориентированы на основные функции и задачи военно-профессиональной деятельности, взаимодействовать с ними как «цель и средство» [11].

Анализ научных исследований более позднего периода развития науки демон-

стрирует комплексный подход к изучению понятия «профессиональная подготовка сил специального назначения».

Так, например, В.А. Юматов в своем исследовании утверждает, что профессиональная подготовка будущих офицеров подразделений специального назначения ВВ МВД РФ в содержательном плане включает в себя гуманитарное, боевое и специальное обучение, воспитание, физическое и психологическое развитие личности курсанта (Рис. 2) [20].

Рис. 2. Структура профессиональной подготовки будущих офицеров

Научную значимость для нашего исследования представляет работа О.А. Козлова, в которой он определил сущность и содержание профессиональной подготовки курсантов военного вуза войск национальной гвардии в соответствии со спецификой служебно-боевой деятельности военных специалистов, рассматриваемые в исследовании не с позиции процесса овладения курсантами системой компетенций согласно федерального государственного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), а исходя из совокупности требований ФГОС ВО и квалификационных требований к офицерам войск национальной гвардии [5].

Таким образом, в ходе анализа научных исследований, направленных на изу-

чение понятия «профессиональная подготовка сил специального назначения» было определено, что процесс становления и развития профессиональной подготовки будущих офицеров подразделений ССпН ВНГ РФ имеет свои специфические особенности и структуру, включающую этапы, периоды, цели и подходы. Основанием для выделения этапов служит характер содержательных, организационных и технологических особенностей профессиональной подготовки будущих офицеров.

Проанализируем в научных исследованиях различных авторов теоретико-методологические основы профессиональной подготовки сил специального назначения к решению профессиональных задач в особых условиях.

Наиболее комплексно, с нашей точки зрения, представила описание различных научных подходов Л.А. Золотовская в своем исследовании «Теория и практика

профессиональной подготовки офицеров по работе с личным составом» (Рис. 3) [4, с. 44].

Рис. 3. Основные концептуальные подходы к профессиональной подготовке офицеров по работе с личным составом

Теоретическую значимость для нашего исследования также представляет работа А.Н. Ширяева, в которой рассмотрены некоторые подходы к готовности курсантов к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения внутренних войск: функциональный, личностный, интегративный [18].

С точки зрения функционального подхода «готовность к служебно-боевой деятельности» рассматривается как практический опыт, включающий профессионально важные для конкретного вида деятельности знания, умения, навыки и мастерство.

Рассматривая личностный аспект, М.А. Котик в понятие «готовность», кроме устойчивых качеств личности, включает те ситуационные факторы деятельности, по отношению к которым складывается такая готовность. В его исследованиях отмечается готовность к риску, являющаяся показателем, включающим в себя наряду с индивидуальными качествами различные ситуативные факторы, вытекающие из реальных условий деятельности [6].

Личностный подход в формировании готовности к служебно-боевой деятельности раскрывает взаимосвязь готовно-

сти к службе с проблемой личности. В.А. Крутецкий определяет «готовность» как пригодность деятельности, выражающуюся в активном положительном отношении к ней, склонности заниматься ею при наличии определенного запаса знаний, умений и навыков, переходящую в страстную увлеченность [7].

В целом готовность к служебно-боевой деятельности рассматривается как активное состояние личности, вызывающее деятельность, качество, определяющее установки на профессиональные задачи, предпосылка к целенаправленной деятельности.

При интегративном подходе готовность к служебно-боевой деятельности рассматривается как интегральное выражение всех подструктур личности, включающее мотивы выбора профессии, знание психологических особенностей своей личности, основ наук, целеустремленность, совершенство практических умений и навыков.

Мы разделяем точку зрения большинства ученых, которые изучают предметы своего исследования с позиции нескольких теоретических подходов. Интерес вызывает исследование Н. П. Мураева о формировании основ профессиональной культуры курсантов в образовательном процессе военного вуза, в котором он проанализировал данный процесс, с учетом нескольких исследовательских подходов: личностного; системно-структурного; деятельностного; культурологического подхода; компаративного (сравнительно-исторического) [12].

Проанализировав различные подходы авторов к рассмотрению профессиональной подготовки будущих офицеров, мы выбрали в качестве основных следующие теоретические подходы к исследованию профессиональной подготовки ССпН в особых условиях.

Системный подход мы рассматриваем как педагогическую систему, характеризующуюся свойствами целостности, комплексности, обобщенности и структурируемости. Деятельностный подход позволяет осуществить интеграцию

учебной, научно-исследовательской и профессиональной подготовки, нацелить на формирование способности применять полученные теоретические знания на практике. Компетентностный подход направлен на формирование у обучающихся системы компетентностей, составляющих их личностно-профессиональный потенциал профессиональной деятельности. Акмеологический подход способствует созданию необходимых условий для профессионально-личностного развития обучающихся.

Данные подходы были положены в основу образовательного процесса, который направлен на ознакомление обучающихся с системой подготовки войск для действий в горах, рассмотрение основных форм горного рельефа, опасности в горах, специальное альпинистское снаряжение и обмундирование, необходимое для действий в горных районах, изучение правил и требований безопасности при передвижении по горному рельефу и проведении занятий, способы преодоления различных горных препятствий, методы и способы обучения личного состава.

Остановимся на некоторых особенностях организации профессиональной подготовки курсантов к выполнению задач в особых условиях. С целью выработки устойчивых умений и навыков у обучающихся особое внимание уделяется организации практических занятий, которые проводятся, как правило, на учебном городке, учебной горке и на разнообразном горном рельефе. Местность для занятий выбирается пересечённая, с наличием травянистых склонов разной крутизны и длины, искусственных насыпей, отдельных скальных выступов, обрывов. Целью таких занятий является выработка у обучаемых устойчивого навыка практических действий в передвижении и преодолении разнообразного горного рельефа с обязательным соблюдением требований безопасности.

При выборе мест для проведения практико-ориентированных занятий в первую очередь нужно учесть безопас-

ность обучающихся. Места для занятий не должны выбираться на скальных участках и крутых склонах возле бурных рек с крутыми берегами, в местах камнепадов, вблизи ненадёжно стоящих ледяных глыб, под нависающими снежными карнизами, на лавиноопасных снежных склонах и т. д. Места для практики в горах должны подбираться таким образом, чтобы они обеспечивали проведение занятий с постепенно возрастающей трудностью и позволяли последовательно переходить с пологих склонов на крутые, от более простого к более сложному горному рельефу. В местах, предназначенных для обучения технике преодоления горных препятствий, должны иметься характерные, часто встречающиеся формы горного рельефа. Для обучения преодоления горных рек над водой (по камням, стволу дерева, по верёвке на блоке) выбираются удобные для проведения занятий места, имеющие ярко выраженные признаки рельефа, обеспечивающего наглядность выбора места переправы: камни, выглядывающие из воды; дерево, обеспечивающее безопасное наведение переправы; наличие высокого берега, откуда придётся переправляться на противоположный, который должен быть ниже.

Для обучения технике преодоления скальных препятствий выбираются места с большими отдельно лежащими камнями, легко проходимыми скальными участками, коротким средней трудности скальным маршрутом с различными формами скального рельефа. Тренировка в преодолении скальных препятствий и проверку технической подготовленности проводится на маршрутах, относящихся к разным категориям трудности, эти маршруты желательно заранее разметить по степени их трудности. Участки скал для занятий следует подбирать по возможности в монолитных породах. Места для

тренировок можно выбирать и на скальных участках с разрушенной породой, мокрых и заснеженных, но тренировки в этих случаях должны проводиться с усиленными требованиями предосторожности.

Данные методики вырабатывают устойчивый навык передвижения в горнолесистой местности у курсантов факультета (сил специального назначения), и позволяет подготовить выпускников к успешному выполнению служебно-боевых задач на данной местности уже в роли командира подразделения.

Все вышеизложенные особенности проведения образовательного процесса необходимо реализовывать при профессиональной подготовке курсантов к выполнению задач в особых условиях.

Таким образом, в ходе изучения и анализа результатов научных исследований были выявлены теоретико-методологические основания исследований профессиональной подготовки ССпН к особым условиям. Нам удалось выявить подходы к определению содержания понятия «профессиональная подготовка сил специального назначения». Чаще всего в научных исследованиях, посвященных военному образованию, встречается историко-педагогический анализ проблемы организации профессиональной подготовки в военных вузах. Важной особенностью также является системный подход многих авторов при изучении данного понятия. Теоретико-методологические основания также позволили нам обосновать и выстроить особым образом образовательный процесс подготовки курсантов к выполнению задач в особых условиях.

Перспективы нашего исследования состоят в разработке и апробации педагогической модели профессиональной подготовки ССпН к решению профессиональных задач в особых условиях (горных районов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В.И. Сравнительный анализ подготовки офицеров в армиях зарубежных государств и Республики Беларусь // Наука и военная безопасность. 2007. № 1. С. 58-63.

2. Голякова В.А. Подготовка курсантов военного вуза к решению компетентностно-ориентированных профессиональных задач: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2019. 25 с.
3. Гуца Р.А. Оптимизация развития профессиональных качеств у курсантов факультета сил специального назначения войск национальной гвардии: автореф. дис... канд. пед. наук. СПб, 2019. 28 с.
4. Золотовская Л.А. Теория и практика профессиональной подготовки офицеров по работе с личным составом: автореф. дис. ... д-ра. пед. наук. М., 2015. 40 с.
5. Козлов О.А. Совершенствование профессиональной подготовки курсантов войск национальной гвардии РФ при помощи современных информационных технологий: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Саратов, 2017. 24 с.
6. Котик М.А. Психология и безопасность. Таллин, 1989. 447 с.
7. Крутецкий В.А. Психология. М., 1996. 336 с.
8. Кудрявцева В.Ю. Военно-профессиональная подготовка курсантов высших военно-учебных заведений к педагогической деятельности в войсках: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2010. 20 с.
9. Кузенков С.А., Левин С.В., Скворцов С.А. Горная подготовка как основной предмет боевой подготовки и учебная дисциплина в вузах министерства обороны российской федерации на современном этапе // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Том 4. № 2. С. 144-148.
10. Кузенков С.А., Темирханов Т.А., Скворцов С.А. Горная подготовка в служебной деятельности специалиста по физической подготовке, состояние и перспективы // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. 2018. № 3. С. 43-47.
11. Минуллин Ф.А. Проектирование и реализация военно-педагогической подготовки курсантов к современной военно-профессиональной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2002. 22 с.
12. Мураев Н.П. Формирование основ профессиональной культуры курсантов в образовательном процессе военного вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2015. 24 с.
13. Нежелской А.Н. Формирование профессиональной компетентности курсантов военных вузов войск национальной гвардии Российской Федерации на основе контекстного подхода: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Махачкала, 2019. 24 с.
14. Новиков А.А. Формирование готовности к профессиональной деятельности у курсантов военных вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2012. 24 с.
15. Пивоваров Р.В. Формирование готовности будущего офицера войск национальной гвардии Российской Федерации к воспитанию у личного состава ценностей военной службы: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Новосибирск, 2019. 25 с.
16. Савченко Б.Н. Организация процесса военно-профессиональной подготовки в системе военного образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2006. 23 с.
17. Симоненко И.В. Военно-профессиональная подготовка специалистов связи на основе интеграции гражданских и военных вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2012. 23 с.
18. Формирование готовности курсантов к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения внутренних войск / А.Н. Ширяев, В.А. Белолов, Н.Я. Сайгушев, А.И. Жданок // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 12. С. 341-348.
19. Ширяев А.Н. Моделирование процесса формирования готовности курсантов к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения внутренних войск // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 5 (36). С. 178-181.
20. Юматов В.А. Профессиональная подготовка курсантов вузов внутренних войск МВД России к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения: автореферат дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2012. 23 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreev V.I. Sravnitel'nyj analiz podgotovki oficerov v armijah zarubezhnyh gosudarstv i Respubliki Belarus' // Nauka i voennaja bezopasnost'. 2007. № 1. S. 58-63.

2. Goljakova V.A. Podgotovka kursantov voennogo vuza k resheniju kompetentnostno-orientirovannyh professional'nyh zadach: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Cheljabinsk, 2019. 25 s.
3. Gushha R.A. Optimizacija razvitija professional'nyh kachestv u kursantov fakul'teta sil special'nogo naznachenija vojsk nacional'noj gvardii: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. SPb, 2019. 28 s.
4. Zolotovskaja L.A. Teorija i praktika professional'noj podgotovki oficerov po rabote s lichnym sostavom: avtoref. dis. ... d-ra. ped. nauk. M., 2015. 40 s.
5. Kozlov O.A. Sovershenstvovanie professional'noj podgotovki kursantov vojsk nacional'noj gvardii RF pri pomoshhi sovremennyh informacionnyh tehnologij: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Saratov, 2017. 24 s.
6. Kotik M.A. Psihologija i bezopasnost'. Tallin, 1989. 447 s.
7. Kruteckij V.A. Psihologija. M., 1996. 336 s.
8. Kudrjavceva V.Ju. Voенно-professional'naja podgotovka kursantov vysshih voенно-uchebnyh zavedenij k pedagogicheskoj dejatel'nosti v vojskah: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Kazan', 2010. 20 s.
9. Kuzenkov S.A., Levin S.V., Skvorcov S.A. Gornaja podgotovka kak osnovnoj predmet boevoj podgotovki i uchebnaja disciplina v vuzah ministerstva oborony rossijskoj federacii na sovremennom jetape // Fizicheskaja kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naja rekreacija. 2019. Tom 4. № 2. S. 144-148.
10. Kuzenkov S.A., Temirhanov T.A., Skvorcov S.A. Gornaja podgotovka v sluzhebnoj dejatel'nosti specialista po fizicheskoi podgotovke, sostojanie i perspektivy // Aktual'nye problemy fizicheskoi i special'noj podgotovki silovyh struktur. 2018. № 3. S. 43-47.
11. Minullin F.A. Proektirovanie i realizacija voенно-pedagogicheskoj podgotovki kursantov k sovremennoj voенно-professional'noj dejatel'nosti: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Kazan', 2002. 22 s.
12. Muraev N.P. Formirovanie osnov professional'noj kul'tury kursantov v obrazovatel'nom processe voennogo vuza: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 2015. 24 s.
13. Nezhel'skoj A.N. Formirovanie professional'noj kompetentnosti kursantov voennyh vuzov vojsk nacional'noj gvardii Rossijskoj Federacii na osnove kontekstnogo podhoda: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Mahachkala, 2019. 24 s.
14. Novikov A.A. Formirovanie gotovnosti k professional'noj dejatel'nosti u kursantov voennyh vuzov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 2012. 24 s.
15. Pivovarov R.V. Formirovanie gotovnosti budushhego oficera vojsk nacional'noj gvardii Rossijskoj Federacii k vospitaniju u lichnogo sostava cennostej voенnoj sluzhby: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Novosibirsk, 2019. 25 s.
16. Savchenko B.N. Organizacija processa voенно-professional'noj podgotovki v sisteme voennogo obrazovanija: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Stavropol', 2006. 23 s.
17. Simonenko I.V. Voенно-professional'naja podgotovka specialistov svjazi na osnove integracii grazhdanskih i voennyh vuzov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 2012. 23 s.
18. Formirovanie gotovnosti kursantov k sluzhebno-boevoj dejatel'nosti v podrazdelenijah special'nogo naznachenija vnutrennih vojsk / A.N. Shirjaev, V.A. Belovolov, N.Ja. Sajgushev, A.I. Zhdanok // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2011. № 12. S. 341-348.
19. Shirjaev A.N. Modelirovanie processa formirovanija gotovnosti kursantov k sluzhebno-boevoj dejatel'nosti v podrazdelenijah special'nogo naznachenija vnutrennih vojsk // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2012. № 5 (36). S. 178-181.
20. Jumatov V.A. Professional'naja podgotovka kursantov vuzov vnutrennih vojsk MVD Rossii k sluzhebno-boevoj dejatel'nosti v podrazdelenijah special'nogo naznachenija: avtoreferat dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 2012. 23 s.

Поступила в редакцию 28.11.2020.

Принята к публикации 02.12.2020.

Для цитирования:

Мошкин А.А. Особенности подготовки курсантов военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации к служебно-боевой деятельности в особых условиях // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 47-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Moshkin.pdf>